

Análise dos resultados do Survey 2

Foram analisadas as respostas de 26 respondentes. Em um primeiro momento, o perfil deles será traçado. Verifica-se que a maioria dos respondentes é do sexo masculino (61,5%); cuja faixa etária é bastante vasta, variando de 22 a 56 anos; com formação profissional em Tecnologia da informação (53,8%) atuam como gestores de projetos (23,1%) e profissionais de recursos humanos (19,2%); operam com projeto distribuídos há mais de 10 anos (46,2%); e trabalham em um regime de distribuição geográfica nacional (38,5%).

Nas outras três seções foi solicitado aos respondentes avaliar a aplicabilidade das práticas referentes a cada aspecto encontrado na literatura de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização.

A tarefa consiste em ler e dizer se ela expressa ou não, algo que poderia ser considerado importante no ambiente de trabalho e que impactaria na decisão de sair da empresa. A seleção da alternativa de resposta deveria ser realizada conforme a descrição que melhor refletisse a percepção do respondente, seguindo os seguintes parâmetros:

- 1 - Não é importante
- 2 - Raramente importante
- 3 - Ocasionalmente importante
- 4- Importante
- 5 - Muito importante

A seguir estão descritos os aspectos e discussões sobre as práticas associadas.

Suporte gerencial

- **SG01. Planejamento estratégico de ações**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Distribuição e acompanhamento da execução de tarefas. A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 12 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 12. Práticas relacionadas ao aspecto planejamento estratégico de ações.

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Comunicar de forma clara e efetiva	0	0	0	3 (11%)	23 (89%)	4.88	0.10	0.32
Definição de Objetivos Claros	0	0	2 (7,5%)	5 (18%)	19 (74,5%)	4.65	0.38	0.62
Delegar de forma eficiente	0	0	4 (16%)	8 (32%)	14 (52%)	4.38	0.54	0.74
Construção de Confiança	0	0	3 (11%)	7 (26%)	16 (63%)	4.50	0.48	0.69
Gerenciamento Efetivo do Tempo	0	0	5 (18%)	13 (50%)	8 (32%)	4.12	0.49	0.70
Flexibilidade e Adaptação	0	0	3 (11%)	10 (39%)	13 (50%)	4.38	0.47	0.68
Fomentar a colaboração	0	0	3 (11%)	13 (50%)	10 (39%)	4.27	0.43	0.65
Utilizar avaliação e feedback Regular	0	0	3 (11%)	8 (32%)	15 (57%)	4.46	0.48	0.69
Cultivar a Cultura da Qualidade	0	0	2 (7,5%)	14 (53,5%)	10 (39%)	4.31	0.37	0.61
Promover o Espírito de Equipe	0	0	3 (11%)	7 (26%)	18 (63%)	4.54	0.46	0.68
Utilizar metodologias ágeis	0	0	11 (42%)	8 (32%)	7 (26%)	3.85	0.67	0.82

Fonte: os autores (2024)

Verifica-se através das respostas recebidas, existe utilidade na aplicação das práticas propostas. A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 3.85 e 4.88

A prática “Comunicar de forma clara e efetiva” obteve maior média de concordância(4.88), sugerindo que é amplamente aplicável segundo os respondentes., enquanto “Utilizar metodologias ágeis” obteve o menor nível (3.85). A necessidade de colaboração contínua e comunicação frequente, características essenciais do ágil, pode se tornar uma dificuldade prática. Em organizações menos maduras ou em setores com práticas mais rígidas, adaptar-se ao ritmo iterativo e à flexibilidade do ágil pode ser mais complicado, gerando uma percepção de baixa aplicabilidade. No entanto, os benefícios do uso de metodologias ágeis são amplamente reconhecidos. Elas promovem uma maior adaptabilidade às mudanças, incentivam a entrega incremental de valor ao cliente, melhoram a comunicação entre equipes e permitem ajustes contínuos ao longo do projeto. Essas metodologias também aumentam o engajamento das

equipes e facilitam a identificação rápida de problemas, contribuindo para a qualidade e a inovação no desenvolvimento de software.

SG02. Distribuição e acompanhamento da execução de tarefas

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Distribuição e acompanhamento da execução de tarefas. A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 13 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 13. Práticas relacionadas ao aspecto Distribuição e acompanhamento da execução de tarefas

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Utilizar ferramentas de Gerenciamento de Projetos	0	1 (3,5%)	2 (7,5%)	10 (39%)	13 (50%)	4.57	26.04	5.10
Dividir de forma clara de Responsabilidades	1 (3,5%)	0	1 (3,5%)	9 (35%)	15 (58%)	4.63	30.96	5.56
Utilizar metodologias ágeis	1 (3,5%)	0	5 (19,5%)	9 (35%)	11 (42%)	4.55	20.57	4.54
Comunicação Proativa e Transparente	0	0	2 (7,5%)	5 (19,5%)	19 (73%)	5.00	64.74	08.05
Estabelecimento de Metas e Expectativas Claras:	0	1 (3,5%)	3 (11,5%)	7 (27%)	15 (58%)	4.68	31.15	5.58
Definir metas SMART (Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporizadas) para orientar as atividades da equipe e avaliar o progresso	0	2 (7,5%)	4 (15,5%)	12 (46%)	8 (31%)	4.40	20.60	4.54
Feedback Regular e Construtivo	0	0	4 (15,5%)	6 (23%)	16 (61,5%)	4.00	32.00	5.66
Incentivo à Colaboração e Cooperação	0	0	4 (15,5%)	6 (23%)	16 (61,5%)	4.00	32.00	5.66
Adaptação às Necessidades Locais	1 (3,5%)	0	5 (19,5%)	8 (31%)	12 (46%)	4.60	22.35	4.73

Fonte: os autores (2024)

Verifica-se através das respostas recebidas, existe utilidade na aplicação das práticas propostas. . A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.0 e 4.6

A prática “Dividir de forma clara de Responsabilidades” obteve maior média de concordância (4.63), sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto as práticas “Feedback Regular e Construtivo” e “Incentivo à Colaboração e Cooperação” obtiveram menores níveis de concordância(4.0). Essas práticas podem ser utilizadas de forma limitada devido ao foco em ações pontuais e objetivos técnicos, que demandam instrução direta e tempo otimizado. A colaboração e o feedback contínuo podem ser mais adequados em processos de treinamento de longo prazo, onde é possível acompanhar o desenvolvimento das habilidades e promover uma cultura de colaboração de maneira mais robusta e eficaz. Contudo, ao integrar esses elementos de forma ajustada ao contexto, a organização pode melhorar o desempenho dos colaboradores e fortalecer uma cultura de aprendizado e apoio mútuo, contribuindo para um ambiente de trabalho mais colaborativo e seguro.

- **SG03. Administração de conflitos**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Administração de conflitos . A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 14 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 14. Práticas relacionadas ao aspecto Administração de conflitos

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Promover uma comunicação aberta e transparente	0	0	1 (3,5%)	7 (27,5%)	18 (69%)	4.65	0.30	0.55
Resolver conflitos de forma proativa	0	0	2 (7,5%)	7 (27,5%)	17 (65%)	4.58	0.40	0.63
Estabelecer normas e protocolos	0	0	4 (15%)	14 (54%)	8 (31%)	4.15	0.44	0.66
Usar tecnologia para facilitar a mediação	1 (3,5%)	1 (3,5%)	9 (35%)	10 (39%)	5 (19%)	3.65	0.92	0.96
Estabelecer metas e expectativas Claras	0	0	4 (15%)	8 (31%)	14 (54%)	4.38	0.54	0.74
Promover um ambiente de confiança e respeito	0	0	2 (7,5%)	5 (19,5%)	19 (73%)	4.65	0.38	0.62
Avaliar regularmente o clima da equipe	0	0	4 (15%)	10 (39%)	12 (46%)	4.31	0.52	0.72

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Desenvolver habilidades de gestão de conflitos	0	0	1 (3,5%)	10 (39%)	15 (57,5%)	4.54	0.33	0.57

Fonte: os autores (2024)

Nota-se através das respostas recebidas, que existe utilidade na aplicação das práticas propostas. A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.2 e 4.6. Os procedimentos obtiveram elevados níveis de concordância, pois há pouquíssimas respostas nos níveis 1 e 2, indicando que todas as práticas são consideradas importantes em algum grau

As práticas “Promover um ambiente de confiança e respeito” e “Promover uma comunicação aberta e transparente” obtiveram maior média de concordância (4.65), sugerindo que é amplamente aplicável segundo os respondentes., enquanto “Usar tecnologia para facilitar a mediação” obteve o menor nível de concordância (3.65). Em equipes de desenvolvimento de software, as discussões são frequentemente técnicas. Esse tipo de comunicação tende a ser mais objetivo e menos propenso a conflitos interpessoais que exigiriam mediação formal. Entretanto, em contextos distribuídos, onde as interações podem ser mais suscetíveis a mal-entendidos devido à comunicação assíncrona, o uso de tecnologia para mediação (como bots de resolução de problemas ou ferramentas de feedback em tempo real) pode facilitar a resolução de pequenos conflitos técnicos antes que se transformem em questões maiores. Isso garante um fluxo de trabalho mais fluido e evita atrasos desnecessários.

SG04. Motivar e engajar a equipe

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Motivar e engajar a equipe . A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 15 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 15. Práticas relacionadas ao aspecto Motivar e engajar a equipe

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Comunicar de forma clara e regular	0	0	0	5 (19,5%)	21 (80,5%)	4.81	0.16	0.39
Estabelecer metas inspiradoras	0	0	1 (3,5%)	8 (30,5%)	17 (66%)	4.62	0.31	0.56
Reconhecer conquistas e realizar feedbacks constantes	0	0	0	4 (15%)	22 (85%)	4.85	0.13	0.36
Criar um sentido de propósito	0	0	3 (11,5%)	9 (34,5%)	14 (54%)	4.42	0.47	0.69
Promover um ambiente de trabalho	0	0	0	6 (23%)	20 (77%)	4.77	0.18	0.42

inclusivo								
Desenvolver habilidades e oportunidades de Crescimento	0	0	0	5 (19,5%)	21 (80,5%)	4.81	0.16	0.39
Celebrar conquistas e sucessos	0	0	1 (3,5%)	9 (34,5%)	16 (62%)	4.58	0.32	0.57

Fonte: os autores (2024)

Nota-se através das respostas recebidas, que existe utilidade na aplicação das práticas propostas. A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.2 e 4.8. Os procedimentos obtiveram elevados níveis de concordância, pois há pouquíssimas respostas nos níveis 1 e 2, indicando que todas as práticas são consideradas importantes em algum grau;

A prática “Reconhecer conquistas e realizar feedbacks constantes” obteve maior média de concordância (4.85), sugerindo sua aplicação possui aceitação e engajamento conforme os respondentes., enquanto “Criar um sentido de propósito” obteve o menor nível de concordância (4.42). A prática carrega um grau de subjetividade vinculada, dado que deve estar atrelada tanto a cultura organizacional quanto a valores individuais dos colaboradores, o que pode acarretar pouca aplicabilidade, apesar da alta relevância.

- **SG05. Realizar atividades de mentoria**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Realizar atividades de mentoria . A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 16 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela16. Práticas relacionadas ao aspecto Realizar atividades de mentoria

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Estabelecer relações de confiança	0	0	1 (3,5%)	8 (30,5%)	17 (66%)	4.62	0.31	0.56
Utilizar ferramentas de comunicação adequadas	0	0	1 (3,5%)	14 (54%)	11 (42,5%)	4.38	0.31	0.56
Definir objetivos de desenvolvimento claros	0	0	1 (3,5%)	10 (39%)	15 (57,5%)	4.54	0.33	0.57

Prover Feedback regular e construtivo	0	0	1 (3,5%)	5 (19,5%)	20 (77%)	4.73	0.27	0.52
Fomentar a aprendizagem contínua	0	0	0	6 (23%)	20 (77%)	4.77	0.18	0.42
Promover a autonomia e a responsabilidade	0	0	0	10 (39%)	16 (61%)	4.62	0.24	0.49
Organizar sessões de mentoria em grupo	1 (3,5%)	1 (3,5%)	4 (15%)	11 (42%)	9 (36%)	4.00	1.00	1.00
Utilizar a mentoria reversa	1 (3,5%)	2 (7,5%)	4 (15%)	12 (46%)	7 (28%)	3.85	01.05	01.03

Fonte: os autores (2024)

Percebe-se através das respostas recebidas, que existe utilidade na aplicação das práticas propostas. . A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 3.8 e 4.7

A prática “Fomentar a aprendizagem contínua” obteve maior média de concordância (4.77), sugerindo que sua aplicação possui aceitação e engajamento conforme os respondentes., enquanto “Utilizar a mentoria reversa” obteve o menor nível de concordância (3.85). Em equipes de desenvolvimento de software, as áreas de conhecimento podem ser altamente especializadas, e nem sempre colaboradores mais jovens possuem conhecimento exclusivo que seja aplicável a membros mais experientes. Porém, profissionais mais jovens podem ter mais familiaridade com ferramentas e metodologias recentes, principalmente relacionadas a comunicação digital, automação e novas linguagens ou frameworks. Mesmo em um contexto remoto, a mentoria reversa pode ajudar desenvolvedores experientes a se atualizar em tecnologias emergentes. Além disso, a mentoria reversa permite que colaboradores menos experientes se sintam valorizados e ouvidos, promovendo um ambiente de inclusão e aprendizado. Esse reconhecimento pode aumentar o engajamento e retenção de colaboradores mais jovens, que veem suas contribuições valorizadas.

SG06. Realizar comunicação de forma eficaz

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Realizar comunicação de forma eficaz. A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados.. Na Tabela 17 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 17. Práticas relacionadas ao aspecto Realizar comunicação de forma eficaz

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Estabelecer Canais de Comunicação Claros	0	0	0	8 (30%)	18 (70%)	4.69	0.21	0.46
Definir Expectativas de Comunicação	0	0	2 (7,%)	6 (23%)	18 (70%)	4.62	0.39	0.62
Promover a Transparência	0	0	1 (3,5%)	6 (23%)	19 (73,5%)	4.69	0.29	0.54
Realizar Reuniões Regulares	0	0	2 (7%)	11 (43%)	13 (50%)	4.42	0.40	0.63
Utilizar Documentação Colaborativa	0	0	3 (11%)	12 (46%)	11 (43%)	4.31	0.44	0.67
Implementar Feedback Contínuo	0	0	1 (3,5%)	6 (23%)	19 (73,5%)	4.69	0.29	0.54
Fomentar a Cultura de Inclusão	0	0	2 (7%)	7 (27,5%)	17 (65,5%)	4.58	0.40	0.63
Aproveitar as Diferenças de Fuso Horário	0	1 (3,5%)	11 (43%)	5 (19,5%)	9 (34%)	3.85	0.90	0.95
Adotar Práticas de Escuta Ativa	0	0	4 (15%)	5 (19,5%)	17 (65,5%)	4.50	0.56	0.75

Fonte: os autores (2024)

Percebe-se através das respostas recebidas, que existe utilidade na aplicação das práticas propostas. . A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 3.8 e 4.7

As práticas “Estabelecer Canais de Comunicação Claros”, “Promover a Transparência” e “Implementar Feedback Contínuo” obtiveram maior média de concordância (4.69), sugerindo que sua aplicação possui aceitação e engajamento conforme os respondentes., enquanto “Aproveitar as Diferenças de Fuso Horário” obteve o menor nível de concordância (3.85). A prática pode ser considerada de difícil aplicação em cenários distribuídos, em função dos desafios práticos e operacionais associados ao trabalho distribuído como desafios de sincronização, possível redução na qualidade da comunicação e complexidade de gestão e coordenação.

- **SG07. Exercer papel de mediação**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Exercer papel de mediação. A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados..Na Tabela 18 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 18. Práticas relacionadas ao aspecto Exercer papel de mediação

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Estabelecer um Ambiente de Confiança	0	0	3 (11,5%)	3 (11,5%)	20 (77%)	4.65	0.46	0.68
Ser Imparcial e Justo	0	0	4 (15%)	7 (27,5%)	15 (57,5%)	4.42	0.55	0.74
Promover a Comunicação Aberta	0	0	3 (11,5%)	8 (31%)	15 (57,5%)	4.46	0.48	0.69
Utilizar Técnicas de Resolução de Conflitos	0	0	4 (15%)	8 (31%)	14 (54%)	4.38	0.54	0.74
Estabelecer Protocolos de Mediação	0	1 (3,5%)	5 (19,5%)	12 (46%)	8 (31%)	4.04	0.65	0.81
Treinar a Equipe em Resolução de Conflitos	0	1 (3,5%)	7 (27,5%)	10 (38%)	8 (31%)	3.96	0.73	0.85
Manter a Foco nos Objetivos Comuns	0	0	3 (12%)	10 (38%)	13 (50%)	4.38	0.47	0.68
Facilitar Reuniões de Mediação:	0	2 (7%)	4 (15%)	12 (47%)	8 (31%)	4.00	0.77	0.88
Seguir com Acompanhamento Pós-Mediação	0	0	4 (15%)	12 (47%)	10 (38%)	4.23	0.49	0.70

Fonte: os autores (2024)

Verifica-se através das respostas recebidas, que existe utilidade na aplicação das práticas propostas. . A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.0 e 4.6

A prática “Estabelecer um Ambiente de Confiança” obteve maior média de concordância (4.65), sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto “Treinar a Equipe em Resolução de Conflitos” obteve o menor nível de concordância (4.0). No desenvolvimento distribuído, há uma tendência de os colaboradores terem maior autonomia e serem avaliados pelo resultado de suas entregas. Isso promove uma abordagem mais objetiva, com menos foco em conflitos interpessoais e mais em discussões técnicas e funcionais. Como o foco está nos entregáveis e prazos, a prioridade é resolver questões técnicas em vez de treinar para resolução de conflitos interpessoais. Entretanto, Quando os colaboradores sentem que a organização oferece suporte em questões interpessoais e promove um ambiente de trabalho respeitoso, a satisfação e a retenção aumentam. Equipes distribuídas bem treinadas em resolução

de conflitos podem lidar melhor com desafios, gerando um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Práticas de Recursos humanos

- **RH01. Executar atividades de recrutamento e seleção**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Executar atividades de recrutamento e seleção. A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 19 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 19. Práticas relacionadas ao aspecto Executar atividades de recrutamento e seleção

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Definir claramente funções e requisitos	0	0	2 (7%)	7 (27,5%)	17 (65,5%)	4.58	42.63	6.53
Usar ferramentas digitais	0	0	4 (15%)	9 (35%)	13 (50%)	4.35	27.92	5.28
Realizar testes de habilidades e avaliações Técnicas	1 (3,5%)	0	5 (19,5%)	7 (27,%)	13 (50%)	4.19	25.39	05.04
Realizar processo de seleção estruturado	0	0	4 (15%)	9 (35%)	13 (50%)	4.35	27.92	5.28
Verificar Referências e Antecedentes	0	1 (3,5%)	5 (19,5%)	15 (57,5%)	5 (19,5%)	3.92	26.99	5.20
Avaliação de cultura e adequação	0	0	7 (27%)	8 (31%)	11 (42%)	4.15	21.51	4.64
Realizar onboarding virtual eficiente	0	1 (3,5%)	4 (15%)	15 (57,5%)	6 (24%)	4.00	27.46	5.24
Realizar feedback contínuo	0	1 (3,5%)	1 (3,5%)	10 (38%)	14 (53%)	4.42	33.71	5.81

Fonte: os autores (2024)

Verifica-se através das respostas recebidas, existe utilidade na aplicação das práticas propostas. . A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 3.9 e 4.6

A prática“ Definir claramente funções e requisitos” obteve maior média de concordância (4.58), sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto “Verificar Referências e Antecedentes” obteve o menor nível de concordância (3.92). A prática pode ser considerada de pouca aplicabilidade em alguns contextos e tipos de organização,

especialmente devido a fatores operacionais, culturais e até legais, especialmente quando o foco está na rapidez de contratação, nas habilidades atuais ou no alinhamento com a cultura organizacional. Contudo, a verificação pode oferecer vários benefícios importantes para uma organização, ajudando a garantir contratações mais seguras e alinhadas aos valores e objetivos da empresa. A contratação de um candidato inadequado aumenta os custos com turnover e processos de recrutamento. A verificação prévia ajuda a evitar essas contratações, contribuindo para uma força de trabalho mais estável e com menor rotatividade.

RH02. Implementar atividades de facilitação

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Implementar atividades de facilitação . A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 20 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 20. Práticas relacionadas ao aspecto Implementar atividades de facilitação

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Estabelecer protocolos de comunicação	0	1 (3,5%)	5 (19,5)	6 (24%)	14 (53%)	4.27	27.97	5.29
Realizar reuniões regulares e check-ins	0	1 (3,5%)	3 (12%)	12 (46,5%)	10 (38%)	4.19	24.92	4.99
Utilizar ferramentas de colaboração	0	0	3 (12%)	9 (35%)	14 (53%)	4.42	31.63	5.62
Promover uma Cultura de transparência	0	0	2 (7,5%)	5 (19,5%)	19 (73%)	4.65	52.07	7.22
Alinhar objetivos e expectativas	0	0	2 (7,5%)	7 (27%)	17 (65,5%)	4.58	42.63	6.53

Fonte: os autores (2024)

Percebe-se através das respostas recebidas, existe utilidade na aplicação das práticas propostas. . A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.1 e 4.65

A prática “Promover uma Cultura de transparência” obteve maior média de concordância (4.65), sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto “Realizar reuniões regulares e check-ins” obteve o menor nível de concordância (4.19).Esta prática pode ser considerada uma prática de pouca aplicabilidade em alguns contextos organizacionais e de trabalho, especialmente devido a fatores de estrutura, cultura e natureza das

funções. Para equipes com alta carga de trabalho e prazos apertados, encontrar tempo para reuniões regulares pode ser um desafio. Colaboradores podem sentir que essas reuniões são uma distração ou um peso adicional, limitando a adesão e a efetividade dos check-ins. Entretanto, realizar reuniões regulares e check-ins, quando bem aplicados, pode oferecer diversos benefícios tanto para o desempenho da equipe quanto para o engajamento dos colaboradores e para redução da ansiedade e promoção de uma cultura aberta

RH03. Implementar atividades de capacitação

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Implementar atividades de capacitação . A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 21 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 21. Práticas relacionadas ao aspecto Implementar atividades de capacitação

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Utilizar plataformas de E-learning	0	1 (3,5%)	4 (15,5%)	7 (27%)	14 (54%)	4.31	28.60	5.35
Realizar programas de mentoria e coaching	0	1 (3,5%)	7 (27%)	12 (46,5%)	6 (23%)	3.88	19.72	4.44
Utilizar treinamentos interativos e gamificação	1 (3,5%)	0	4 (15,5%)	12 (46,5%)	9 (34,5%)	04.08	22.99	4.80
Incentivar colaboração em projetos	0	0	3 (11%)	7 (27%)	16 (62%)	4.50	37.56	6.13
Realizar feedback e avaliações contínuas	0	1 (3,5%)	1 (3,5%)	8 (31%)	16 (62%)	4.50	39.02	6.25
Utilizar recursos de Autoaprendizagem	0	1 (3,5%)	2 (7,5%)	8 (31%)	15 (58%)	4.42	34.09	5.84
Utilizar programas de desenvolvimento de liderança	0	1 (3,5%)	4 (15,5%)	6 (23%)	15 (58%)	4.35	31.84	5.64
Incentivar networking	0	1 (3,5%)	8 (31%)	6 (23%)	11 (42,5%)	04.04	19.96	4.47

Fonte: os autores (2024)

Percebe-se através das respostas recebidas, existe utilidade na aplicação das práticas propostas. .

A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 3.5 e 4.5

A prática “Incentivar colaboração em projetos” obteve maior média de concordância (4.5) e menor variância, sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto “Realizar programas de mentoria e coaching” obteve o menor nível de concordância (3.88). Em equipes de DDS, a ênfase é frequentemente colocada na entrega de tarefas e na eficiência do processo, já que o foco está na conclusão de projetos de software complexos. Programas de mentoria e coaching, que visam o desenvolvimento pessoal e profissional, podem ser considerados menos prioritários quando comparados com práticas que afetam diretamente o fluxo de trabalho. Porém, esses programas ajudam a melhorar a satisfação no trabalho ao fornecer orientação e clareza sobre caminhos de carreira, algo que aumenta a motivação dos colaboradores e sua conexão com a empresa.

RH04. Realizar atividades de avaliação de desempenho

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Realizar atividades de avaliação de desempenho. A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 22 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 22. Práticas relacionadas ao aspecto Realizar atividades de avaliação de desempenho

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Definir objetivos claros e alinhados	0	0	2 (7,5%)	7 (27%)	17 (65,5%)	4.58	42.63	6.53
Realizar comunicação frequente e feedback Contínuo	0	1 (3,5%)	1 (3,5%)	5 (19,5%)	19 (73,5%)	4.62	52.16	7.22
Utilizar tecnologia adequada	0	0	4 (15,5%)	8 (31%)	14 (53,5%)	4.38	30.16	5.49
Realizar avaliações baseadas em resultados	0	0	2 (7,5%)	6 (23%)	18 (69,5%)	4.62	47.01	6.86
Realizar feedback 360 Graus	1 (3,5%)	0	6 (23%)	5 (20%)	14 (53,5%)	4.19	28.16	5.31
Fazer sessões de desenvolvimento e treinamento	0	1(3,5%)	2 (7,5%)	7 (27%)	16 (62%)	4.46	37.40	6.12
Utilizar reconhecimento e recompensa	0	1 (3,5%)	4 (15,5%)	7 (27%)	14 (54%)	4.31	28.60	5.35

Oferecer transparência e consistência	0	1 (3,5%)	2 (7,5%)	7 (27%)	16 (62%)	4.46	37.40	6.12
Oferecer suporte à saúde mental e bem-estar	1 (3,5%)	0	1 (3,5%)	5 (20%)	19 (73%)	4.58	52.47	7.24

Fonte: os autores (2024)

Nota-se através das respostas recebidas, que existe utilidade na aplicação das práticas propostas. A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.1 e 4.7

A prática “Realizar comunicação frequente e feedback Contínuo” e “Realizar avaliações baseadas em resultados” obtiveram maior média de concordância (4.62), sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto” Realizar feedback 360 Graus” obteve o menor nível de concordância (4.19). Em equipes distribuídas, os colaboradores podem trabalhar em fusos horários e locais diferentes, e podem ter pouca interação direta com todos os membros da equipe. Isso pode dificultar que cada pessoa tenha uma visão abrangente do desempenho de seus colegas, prejudicando a qualidade do feedback fornecido. Além disso, Como o DDS depende de ferramentas de comunicação assíncrona, como e-mails e chats, há menos oportunidade de observação direta de comportamento e desempenho. A falta de contato face a face pode limitar a profundidade do feedback, tornando-o mais superficial ou baseado em percepções incompletas. Contudo, o feedback 360 graus proporciona uma visão abrangente do desempenho do colaborador, capturando diferentes perspectivas que podem ser negligenciadas em avaliações tradicionais. Também ajuda a identificar não apenas as áreas em que o colaborador se destaca, mas também onde ele pode melhorar, permitindo um desenvolvimento mais focado e eficaz.

- **RH05. Assegurar condições de ambiente de trabalho virtual**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Assegurar condições de ambiente de trabalho virtual. A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 23 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 23. Práticas relacionadas ao aspecto Assegurar condições de ambiente de trabalho virtual

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Manter comunicação aberta e frequente	0	0	2 (7,5%)	4 (15,5%)	20 (77%)	4.69	57.83	7.60

Utilizar ferramentas de colaboração	0	0	3 (11,5%)	7 (27%)	16 (61,5%)	4.50	37.56	6.13
Promover engajamento dos funcionários:	0	0	2 (7,5%)	5 (19,5%)	19 (73%)	4.65	52.07	7.22
Fornecer suporte à saúde mental e bem-estar	1 (3,5%)	0	3 (11,5%)	6 (23,5%)	16 (61,5%)	4.38	36.62	06.05
Promover flexibilidade e autonomia	0	0	4 (15,5%)	4 (15,5%)	18 (69%)	4.54	46.02	6.78
Promover desenvolvimento contínuo	0	0	4 (15,5%)	4 (15,5%)	18 (69%)	4.54	46.02	6.78
Incentivar reconhecimento e recompensa	0	0	5 (19,5%)	6 (23,5%)	15 (57%)	4.38	32.47	5.70
Incentivar cultura inclusiva e diversa	0	0	4 (15,5%)	4 (15,5%)	18 (69%)	4.54	46.02	6.78

Fonte: os autores (2024)

Percebe-se através das respostas recebidas, que existe utilidade na aplicação das práticas propostas. . A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.3 e 4.7

A prática “Manter comunicação aberta e frequente” obteve maior média de concordância (4.69), sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto “Fornecer suporte à saúde mental e bem-estar” obteve o menor nível de concordância (4,38). Em algumas organizações, o suporte à saúde mental ainda é visto com estigma, sendo considerado menos relevante ou como uma responsabilidade pessoal do colaborador. Em empresas com cultura organizacional voltada exclusivamente para resultados, a saúde mental pode ser subvalorizada. Além disso, programas de apoio à saúde mental, como terapia, sessões de mindfulness ou programas de bem-estar, podem representar um custo adicional significativo para as empresas. Organizações menores ou com recursos limitados podem ter dificuldades para implementar esses programas de maneira eficaz. Porém, oferecer suporte à saúde mental diminui a quantidade de dias de afastamento por problemas de saúde mental e reduz o presenteísmo (quando o colaborador está fisicamente presente, mas sem condições de ser produtivo). Isso gera um impacto positivo na continuidade das atividades e na economia de custos com saúde. Além disso, o apoio à saúde mental demonstra que a empresa se preocupa com seus colaboradores de maneira integral, o que pode ser um diferencial importante para retenção de talentos. Colaboradores em ambientes que priorizam seu bem-estar têm menor intenção de saída e são mais leais à organização.

- **RH06. Gestão de carreira, cultura, e clima organizacional**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Gestão de carreira, cultura, e clima organizacional . A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 24 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 24. Práticas relacionadas ao aspecto Gestão de carreira, cultura, e clima organizacional

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Fornecer ergonomia no Home Office	0	2 (7,5%)	4 (15,5%)	8 (30,5%)	12 (46,5%)	4.15	22.44	4.74
Promover saúde e bem-estar	0	1 (3,5%)	2 (7,5%)	5 (20%)	18 (69%)	4.54	46.09	6.79
Promover comunicação e conectividade	0	0	2 (7,5%)	6 (23,5%)	18 (69%)	4.62	47.01	6.86
Incentivar flexibilidade e autonomia	0	1 (3,5%)	0	7 (27,5%)	18 (69%)	4.62	48.62	6.97
Fornecer suporte à saúde mental	1 (3,5%)	1 (3,5%)	0	7 (27,5%)	17 (65,5%)	4.46	43.33	6.58
Utilizar ambiente tecnológico	0	1 (3,5%)	3 (11,5%)	6 (23%)	16 (62%)	4.42	36.32	06.03
Promover o desenvolvimento contínuo	0	0	2 (7,5%)	8 (30,5%)	16 (62%)	4.54	38.94	6.24

Fonte: os autores (2024)

Observa--se através das respostas recebidas, que existe utilidade na aplicação das práticas propostas. . A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.1 e 4.6

As práticas “Incentivar flexibilidade e autonomia” e “Promover comunicação e conectividade” obtiveram maior média de concordância (4,62), sugerindo que sua aplicação possui relevância segundo os respondentes., enquanto “Fornecer ergonomia no Home Office” obteve o menor nível de concordância (4.12). Fornecer ergonomia no home office" pode ser uma prática de pouca aplicabilidade em alguns contextos, devido a diversas limitações estruturais, culturais e financeiras como custo alto para a organização, justiça organizacional, dificuldades logísticas e de distribuição, limitações físicas no ambiente residencial. Entretanto, investir na ergonomia do home office demonstra cuidado e valorização dos colaboradores, o que aumenta a satisfação e o bem-estar. Isso pode reforçar a sensação de suporte organizacional e melhorar o engajamento.

- **JO01. Oferecer treinamento e desenvolvimento**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Oferecer treinamento e desenvolvimento . A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados. Na Tabela 25 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 25. Práticas relacionadas ao aspecto Oferecer treinamento e desenvolvimento

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Avaliar necessidades de treinamento	0	1 (3,5%)	4 (15,5%)	6 (23,5%)	15 (57,5%)	4.35	31.84	5.64
Planejar e estruturar treinamentos igualitários	0	1 (3,5%)	3 (11,5%)	12 (46,5%)	10 (38,5%)	4.19	24.92	4.99
Utilizar métodos de treinamento diversificados	0	0	4 (15,5%)	6 (23,5%)	16 (61%)	4.46	36.71	06.06
Garantir acesso igualitário às oportunidades de treinamento	0	0	1 (3,5%)	7 (27,5%)	18 (69%)	4.65	48.30	6.95
Utilizar monitoramento e avaliação contínua	1 (3,5%)	0	3 (11,5%)	6 (23,5%)	16 (61,5%)	4.38	36.62	06.05
Fornecer possibilidade de desenvolvimento de capacidades de treinamento interno	0	0	3 (11,5%)	9 (34,5%)	14 (54%)	4.42	31.63	5.62
Garantir incentivos e reconhecimento	0	1 (3,5%)	2 (7,5%)	6 (23,5%)	17 (65,5%)	4.50	41.40	6.43
Fornecer tecnologia de suporte	0	0	1 (3,5%)	13 (50%)	12 (46,5%)	4.42	34.24	5.85

Fonte: os autores (2024)

Percebe-se que através das respostas recebidas, existe utilidade na aplicação das práticas propostas. A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.1 e 4.6

A prática “Garantir acesso igualitário às oportunidades de treinamento” obteve maior média de concordância (4.65), sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto “Planejar e estruturar treinamentos igualitários” obteve o menor nível de concordância (4.19). Em equipes multifuncionais ou com colaboradores em diferentes níveis de experiência e responsabilidade, as necessidades de treinamento podem variar amplamente.

Estruturar treinamentos que atendam igualmente a todos pode ser desafiador, pois alguns podem achar o conteúdo muito avançado, enquanto outros podem considerá-lo básico demais. Além disso, em algumas organizações, a cultura de aprendizagem varia entre setores ou equipes, e nem todos valorizam ou apoiam igualmente os treinamentos. Em ambientes onde o treinamento contínuo não é valorizado, estruturar treinamentos igualitários se torna desafiador e muitas vezes de baixa aplicabilidade.

- **JO02. Oferecer oportunidades de crescimento**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Oferecer oportunidades de crescimento. A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados.. Na Tabela 26 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 26. Práticas relacionadas ao aspecto Oferecer oportunidades de crescimento

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Avaliar individualmente competências e objetivos	1 (3,5%)	0	1 (3,5%)	7 (27,5%)	17 (65,5%)	4.50	43.02	6.56
Oferecer planos de carreira personalizados	1 (3,5%)	0	2 (7,5%)	6 (23,5%)	17 (65,5%)	4.46	41.71	6.46
Oferecer feedback regular e avaliação de desempenho	1 (3,5%)	2 (7,5%)	0	6 (23,5%)	17 (65,5%)	4.38	42.24	6.50
Fornecer oportunidades de mobilidade interna	0	1 (3,5%)	2 (7,5%)	8 (31,5%)	15 (57,5%)	4.42	34.09	5.84
Criar programas de reconhecimento e recompensa	0	1 (3,5%)	1 (3,5%)	5 (20%)	19 (73%)	4.62	52.16	7.22

Fonte: os autores (2024)

Percebe-se que através das respostas recebidas, existe utilidade na aplicação das práticas propostas. A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.3 e 4.6

A prática “Criar programas de reconhecimento e recompensa” obteve maior média de concordância (4.62) , sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto “Oferecer feedback regular e avaliação de desempenho” obteve o menor nível de concordância (4.38). Para que um feedback e uma avaliação de desempenho sejam bem implementados, é necessário que o avaliador esteja bem preparado e capacitado para fazê-los. No DDS, nem sempre há profissionais preparados para oferecer esse tipo de feedback contínuo e

mais abrangente. Para realizar feedbacks justos, recomenda-se focar em observações diretas e objetivas, evitando suposições e generalizações. O feedback deve ser específico, abordando comportamentos concretos e apresentando um equilíbrio entre elogios e sugestões de melhoria. É crucial concentrar-se nas ações, e não nas características pessoais do colaborador, garantindo imparcialidade e consistência nos critérios aplicados a todos. Além disso, recomenda-se oferecer orientações práticas para o desenvolvimento e manter uma postura empática e respeitosa, criando um ambiente de confiança. É importante também possibilitar que o colaborador exponha seu ponto de vista, promovendo um diálogo que enriqueça o processo. Para assegurar a eficácia, recomenda-se avaliar periodicamente os impactos do feedback. Por fim, existe a necessidade de realizar feedbacks corretivos em particular, a fim de evitar constrangimentos e promover a receptividade.

- **JO03. Oferecer remuneração e recompensas**

Nesta questão os respondentes foram questionados sobre a percepção de aplicabilidade das práticas referentes a Oferecer remuneração e recompensas. A seguir estão descritas as práticas, a contagem, a média, variância e desvio padrão de resposta dos entrevistados.. Na Tabela 27 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta questão.

Tabela 27. Práticas relacionadas ao aspecto Oferecer remuneração e recompensas

Práticas	1	2	3	4	5	M	V	DP
Utilizar programas de reconhecimento formal	1 (3,5%)	0	2 (7,5%)	8 (31,5%)	15 (57,5%)	4.38	34.39	5.86
Fornecer bônus e incentivos financeiros	0	0	4 (15,5%)	9 (34,5%)	13 (50%)	4.35	27.92	5.28
Realizar reconhecimento informal e pessoal	0	2 (7,5%)	8 (31,5%)	1 (3,5%)	15 (57,5%)	4.12	34.18	5.85
Criar oportunidades de desenvolvimento e crescimento	0	0	3 (11,5%)	3 (11,5%)	20 (77%)	4.65	57.69	7.60
Fornecer benefícios e privilégios adicionais	0	0	4 (16%)	11 (42%)	11 (42%)	4.27	25.50	05.05
Realizar feedback contínuo e avaliação de desempenho:	0	1 (3,5%)	3 (11,5%)	4 (15,5%)	18 (69,5%)	4.50	45.63	6.76

Incentivar a cultura de apreciação	0	1 (3,5%)	3 (11,5%)	9 (35%)	13 (50%)	4.31	27.52	5.25
------------------------------------	---	-------------	--------------	---------	----------	------	-------	------

Fonte: os autores (2024)

Verifica-se que através das respostas recebidas, existe utilidade na aplicação das práticas propostas. A maioria das práticas tem forte aceitação, com médias entre 4.1 e 4.6

A prática “Criar oportunidades de desenvolvimento e crescimento” obteve maior média de concordância (4.65), sugerindo que sua aplicação possui relevância conforme os respondentes., enquanto “Realizar reconhecimento informal e pessoal” obteve o menor nível de concordância (4.12). A prática pode ser percebida como uma prática de pouca aplicabilidade porque o reconhecimento pessoal, se aplicado em grupo, pode gerar comparações e sentimentos de favoritismo entre os colaboradores, principalmente se feito informalmente. Isso pode prejudicar o clima organizacional, que deve ser colaborativo e focado em segurança e desenvolvimento coletivo. Além disso, No contexto do DDS, o objetivo é reforçar a importância do trabalho em equipe e da responsabilidade compartilhada. O reconhecimento pessoal pode desviar o foco da equipe para o indivíduo, o que pode impactar a coesão e o propósito coletivo. Entretanto, se realizado de forma justa, quando um colaborador é reconhecido por um comportamento ou prática, o grupo ao redor também observa e entende o que é valorizado pela organização. Isso ajuda a estabelecer exemplos positivos para toda a equipe, criando uma cultura de boas práticas.

.4.4 Síntese dos resultados das avaliações

Foram analisadas 103 práticas e cerca de 6,79% das práticas avaliadas têm uma média de aplicabilidade abaixo de 4.0 na escala Likert, indicando que a maioria das práticas é percebida como aplicável de forma positiva pelos respondentes. Isso sugere um nível de aplicabilidade considerado bom para a maioria das práticas. Por isso, nenhuma prática foi excluída, apenas foram realizadas alterações na descrição para tornar o texto mais claro. Na Figura 6 estão descritas as práticas apontadas com níveis maiores e menores de aplicabilidade

Figura 6. Ranking de nível de aplicabilidade

Nível de aplicabilidade mais baixo	Nível de aplicabilidade mais alto
Usar tecnologia para facilitar a mediação Utilizar a mentoria reversa Utilizar metodologias ágeis	Comunicar de forma clara e efetiva Comunicar de forma clara e regular Fomentar a aprendizagem contínua

--	--

Fonte: os Autores (2024)